

**MILLIY QADRIYATLARGA ASOSLANGAN TARBIYAVIY ISHLAR TIZIMINI
TASHKIL ETISH****Ahmadjonova Go‘zaloy Toshpo‘lat qizi****Andijon davlat pedagogika instituti magistranti****Negmatova Arofat Muxtarovna****Andijon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi****Ilmiy raxbar****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18844217>**

XXI asrda jamiyat taraqqiyotining jadallashuvi, globallashuv jarayonlarining chuqurlashuvi, raqamli texnologiyalar va ommaviy axborot vositalarining keng tarqalishi yosh avlodning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy xulq-atvoriga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bu jarayonlar bir tomondan yoshlarning intellektual imkoniyatlarini kengaytirayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan ularning ma‘naviy-axloqiy qarashlari va ijtimoiy identifikatsiyasida muayyan murakkabliklarni ham yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun bugungi ta‘lim tizimida faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki shaxsning ma‘naviy, axloqiy, ijtimoiy va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, uni jamiyat hayotiga faol moslasha oladigan barkamol shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb pedagogik vazifaga aylanmoqda.

Pedagogika va psixologiya fanlarida shaxs rivojlanishi biologik, ijtimoiy va madaniy omillar uyg‘unligi natijasi sifatida qaraladi. Ayniqsa, L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev, B.G. Ananyev, J. Piaje kabi olimlar tadqiqotlarida insonning ijtimoiy muhit, madaniy tajriba va kommunikativ munosabatlar orqali shakllanishi alohida ta‘kidlangan. Ushbu ilmiy qarashlarga ko‘ra, bola yoki o‘smir shaxs sifatida shakllanish jarayonida o‘z jamiyatining tarixiy, madaniy va ma‘naviy merosini o‘zlashtiradi hamda bu jarayon uning tafakkuri, qadriyatlar tizimi va xulq-atvor me‘yorlarini belgilaydi. Demak, tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarni hisobga olish shaxs rivojlanishining ijtimoiy-psixologik qonuniyatlariga to‘liq mos keladi.

Pedagogika va psixologiya fanlarida shaxs rivojlanishi biologik, ijtimoiy va madaniy omillar uyg‘unligi natijasi sifatida qaraladi. Har qanday yuqori psixik funktsiyaning rivojlanishi avvalo ijtimoiy faoliyatda, odamlar o‘rtasidagi munosabatlarda yuzaga keladi, keyinchalik esa shaxsning ichki psixik xususiyatiga aylanadi[18]. Ushbu fikr shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhit hal qiluvchi rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Vygotskiy nazariyasiga ko‘ra, inson avvalo ijtimoiy munosabatlar jarayonida muayyan xulq-atvor, axloqiy me‘yor va qadriyatlarni o‘zlashtiradi, keyinchalik esa ular shaxsning ichki e‘tiqodi va hayotiy pozitsiyasiga aylanadi. Shu jihatdan milliy qadriyatlar yoshlar tarbiyasida tabiiy ijtimoiy mexanizm sifatida ishlaydi. O‘quvchi yoki talaba milliy muhitda yashar ekan, o‘z-o‘zidan muomala madaniyati, kattalarga hurmat, jamoaga sodiqlik kabi xulqiy me‘yorlarni o‘zlashtiradi. Demak, tarbiyaviy ishlar milliy qadriyatlarga tayanib tashkil etilganda, ular yoshlar ongiga majburan emas, balki tabiiy ravishda singadi.

Milliy qadriyatlar xalqning tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan ma‘naviy meros, urf-odatlar, an‘analari, axloqiy normalar va ijtimoiy tajribaning yig‘indisi bo‘lib, ular jamiyat a‘zolari o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim omil vazifasini bajaradi. Kattalarga hurmat, kichiklarga g‘amxo‘rlik, mehmondo‘stlik, mehr-oqibat, jamoaviylik, halollik, mehnatsevarlik, sabr-toqat, Vatanga sadoqat kabi qadriyatlar yosh avlodning ijtimoiylashuv jarayonida muhim psixologik tayanch vazifasini o‘taydi. Bu qadriyatlar insonning o‘zini

jamiyatning ajralmas qismi sifatida anglashiga, ijtimoiy mas’uliyatni his etishiga va jamoaviy munosabatlarga moslashishiga yordam beradi.

Milliy qadriyatlar yosh avlodning ijtimoiylashuv jarayonida muhim psixologik tayanch vazifasini bajaradi. Tarbiya jamiyat tajribasini yangi avlodga uzatishning asosiy vositasidir[19]. Makarenko tarbiyani jamiyat tajribasini davom ettirish mexanizmi sifatida baholaydi. Bu fikr milliy qadriyatlar orqali yoshlar ongiga jamiyat tomonidan shakllantirilgan axloqiy mezonlar uzatilishini anglatadi. Agar tarbiyaviy ishlar tizimli ravishda olib borilsa, yoshlar jamiyat hayotiga mas’uliyat bilan qaraydigan, jamoa manfaatini tushunadigan shaxslar sifatida shakllanadi. Milliy qadriyatlar asosidagi tarbiya yoshlarni individual manfaatdan tashqari jamoaviy manfaatni ham hisobga olishga o’rgatadi.

So’nggi yillarda olib borilgan pedagogik va sotsiologik tadqiqotlar yoshlar orasida individualizm, virtual muloqotning ustunligi, milliy madaniy an’analardan uzoqlashish kabi tendensiyalar kuchayib borayotganini ko’rsatmoqda. Axborot maydonida turli madaniyatlarning aralashuvi, ommaviy madaniyat ta’sirining ortishi yoshlarning qadriyatlar tizimida muayyan ziddiyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli tarbiyaviy ishlarni ilmiy asoslangan holda, milliy qadriyatlarga tayangan holda tashkil etish nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy zaruratga ham aylanmoqda. Zamonaviy ta’lim konsepsiyalarida tarbiya jarayoni shaxsning individual rivoji bilan bir qatorda uning ijtimoiy va madaniy identifikatsiyasini ham ta’minlashi lozimligi alohida ta’kidlanadi. Chunki yoshlar kelajakda nafaqat professional bilim va ko’nikmalarga ega mutaxassis, balki jamiyatning faol fuqarosi sifatida ham shakllanishi zarur. Bu esa ularda milliy o’zlikni anglash, ijtimoiy mas’uliyat, tolerantlik, fuqarolik pozitsiyasi va umuminsoniy qadriyatlarni qabul qilish kabi sifatning rivojlanishini talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan, ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni tizimli ravishda tashkil etish, ularni milliy qadriyatlar asosida olib borish pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tarbiyaviy ishlar jarayonida milliy madaniy meros, tarixiy shaxslar hayoti, xalq og’zaki ijodi, urf-odatlar, oilaviy qadriyatlar va mahalla an’analaridan samarali foydalanish yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Ayniqsa, o’quvchilarni ijtimoiy faoliyatga jalb etish, jamoa bilan ishlash, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishga undash orqali milliy qadriyatlar real hayotiy tajriba sifatida shakllanadi.

Pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi va ijtimoiy namuna vazifasini ham bajaradi. O’qituvchi shaxsi tarbiyada eng kuchli vositadir[20]. Ushinskiy ta’kidlaganidek, pedagogning shaxsiy namunasi har qanday metod yoki texnologiyadan kuchliroq ta’sir ko’rsatadi. O’quvchilar ko’proq o’qituvchining xulq-atvoriga e’tibor beradi va uni takrorlashga intiladi. Shuning uchun pedagog milliy qadriyatlarni kundalik muomalasida namoyon etishi zarur. Hurmat, adolat, bag’rikenglik kabi fazilatlar aynan pedagog shaxsida namoyon bo’lsa, tarbiyaviy jarayon samaraliroq kechadi.

Bundan tashqari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar tarbiyaviy ishlarni interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar, trening mashg’ulotlari, ijodiy loyihalar va ijtimoiy tashabbuslar orqali tashkil etishni talab etmoqda. Bunday yondashuv yoshlarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, milliy qadriyatlarni anglab yetishiga yordam beradi va ularni real hayotiy vaziyatlarda qo’llash ko’nikmasini shakllantiradi. Natijada milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaviy ishlar tizimini ilmiy asosda tashkil etish yoshlarning ma’naviy barkamolligi, ijtimoiy moslashuvi, fuqarolik ongining rivojlanishi hamda jamiyatda faol ijtimoiy pozitsiyani egallashiga xizmat qiladi. Shu bois, mazkur tadqiqotda milliy qadriyatlarga

tayangan tarbiyaviy ishlar tizimini tashkil etishning pedagogik mohiyati, uning amaliy mexanizmlari va zamonaviy ta’lim jarayonidagi o’rni ilmiy jihatdan tahlil etiladi.

Shaxs tarbiyasi jarayoni pedagogika va psixologiya fanlarida insonning biologik, ijtimoiy va madaniy rivojlanish omillari uyg’unligi sifatida izohlanadi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, insonning axloqiy qarashlari, xulq-atvor me’yorlari, jamiyatga bo’lgan munosabati hamda ijtimoiy faoliyati avvalo u yashayotgan ijtimoiy-madaniy muhit ta’sirida shakllanadi. Shu nuqtai nazardan milliy qadriyatlar yosh avlodning shaxs sifatida shakllanishida muhim pedagogik va psixologik tayanch vazifasini bajaradi. Milliy qadriyatlar yoshlar tomonidan faol ishtirok orqali chuqurroq o’zlashtiriladi. Ta’lim tajriba orqali amalga oshgandagina haqiqiy natija beradi[21]. Ta’limning amaliy faoliyat orqali samarali bo’lishini ta’kidlaydi. Agar yoshlar milliy qadriyatlarni faqat eshitibgina qolsa, ular ongida mustahkam joylashmaydi. Biroq, milliy bayramlar, ijtimoiy tadbirlar, jamoaviy loyihalarda ishtirok etish orqali qadriyatlar real hayotiy tajribaga aylanadi. Shu sababli zamonaviy tarbiyaviy ishlar yoshlarni faol ishtirok etishga undashi muhimdir.

Milliy qadriyatlar xalqning asrlar davomida to’plagan ijtimoiy tajribasi, ma’naviy merosi, urf-odatlar, an’analar, axloqiy qarashlari va hayotiy tajribasining umumlashgan ifodasidir. Ular jamiyat a’zolari o’rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi, inson xulq-atvorini ma’lum me’yorlar asosida boshqaruvchi ijtimoiy mexanizm sifatida namoyon bo’ladi. Ayniqsa, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr-muruvvat, jamoaviylik, o’zaro yordam, mehmondo’stlik, halollik, sabr-toqat, mehnatsevarlik, ota-onaga sadoqat kabi qadriyatlar yoshlarning ijtimoiy moslashuv jarayonida muhim psixologik tayanch vazifasini bajaradi.

Psixologik jihatdan qaralganda, milliy qadriyatlar shaxsning identifikatsiya jarayonida muhim rol o’ynaydi. Ya’ni, inson o’zini muayyan millat, jamiyat va madaniyat vakili sifatida anglay boshlaydi. Bu esa o’z navbatida shaxsning ijtimoiy o’zini baholashi, hayotiy maqsadlari va fuqarolik pozitsiyasining shakllanishiga ta’sir ko’rsatadi. Ayniqsa, o’smirlik va yoshlik davrida milliy o’zlikni anglash jarayoni kuchayadi va bu davrda to’g’ri yo’naltirilgan tarbiyaviy ishlar shaxsning kelajakdagi ijtimoiy xulq-atvorini belgilab beradi.

Milliy qadriyatlarga tayangan tarbiya yoshlarni turli salbiy ijtimoiy ta’sirlardan himoyalashda ham muhim vosita hisoblanadi[22]. Hozirgi davrda yoshlar turli axborot oqimlari, ommaviy madaniyat, virtual muloqot vositalari ta’sirida tezkor ravishda yangi qadriyatlarni qabul qilmoqda. Biroq bu qadriyatlarning barchasi ham ijtimoiy jihatdan ijobiy emas. Shu sababli milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya yoshlarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, ularni ijtimoiy hayotda to’g’ri yo’l tanlashga yo’naltiradi.

Bundan tashqari, milliy qadriyatlar yoshlarning ma’naviy immunitetini kuchaytiradi. Ya’ni, ular yot g’oyalar, ekstremistik qarashlar yoki ma’naviy inqirozga olib keluvchi ta’sirlarga nisbatan barqaror pozitsiyani shakllantira oladi. Shaxsda o’z milliy madaniyati va qadriyatlariga nisbatan hurmat shakllanganda, u boshqa madaniyatlarni ham to’g’ri anglash va ularga hurmat bilan qarash qobiliyatini egallaydi. Natijada tolerantlik, bag’rikenglik va madaniyatlararo muloqot madaniyati rivojlanadi. Pedagogik nuqtai nazardan, milliy qadriyatlar tarbiya jarayonida faqat nazariy tushuncha sifatida emas, balki kundalik hayotiy faoliyat orqali singdirilishi lozim. O’quvchilarning oiladagi munosabatlari, mahalla hayotidagi ishtiroki, milliy bayramlar, xalq urf-odatlar, tarixiy meros bilan tanishuvi ularning qadriyatlar tizimini mustahkamlaydi. Ayniqsa, jamoaviy tadbirlar, ijtimoiy loyihalar va hamkorlik faoliyatlari orqali yoshlar milliy qadriyatlarning real hayotdagi ahamiyatini his etadi.

Shuningdek, milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini rivojlantiradi. Ular nafaqat shaxsiy manfaat, balki jamiyat manfaatini ham hisobga olish zarurligini anglay boshlaydi. Bu esa kelajakda fuqarolik jamiyatining rivojlanishi, ijtimoiy barqarorlikning mustahkamlanishi va jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo’shadigan shaxslarni shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada milliy qadriyatlar yosh avlodning ma’naviy kamoloti, ijtimoiy faolligi, fuqarolik pozitsiyasi va shaxsiy mas’uliyatini shakllantirishda muhim ijtimoiy-ma’naviy asos vazifasini bajaradi. Shu bois ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda milliy qadriyatlarga tayangan yondashuv pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim.

Ta’lim muassasasida tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo’lib, u faqat alohida tadbirlar yig’indisi sifatida emas, balki aniq maqsad, mazmun, metod va natijalarni o’z ichiga olgan yaxlit tizim sifatida qaralishi zarur. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda tarbiya jarayonini tizimli tashkil etish, uni o’quv jarayoni bilan uyg’unlashtirish hamda o’quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta’minlash muhim vazifa sifatida e’tirof etiladi. Shu nuqtai nazardan milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaviy ishlar tizimini ta’lim muassasalarida ilmiy asosda tashkil etish dolzarb pedagogik masala hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Navoiy A. *Mahbub ul-qulub*. Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot, 1983.
2. Forobiy A.N. *Fozil odamlar shahri*. Toshkent: Fan, 1993.
3. Dewey J. *Democracy and Education*. New York: Macmillan, 1916. Mandela N. Speech, 2003.
4. Vygotskiy L.S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Harvard University Press, 1978.
5. Makarenko A.S. **Pedagogicheskaya poema**. Moskva, 1935.